

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior

Brasília/DF, 27 e 28 de outubro de 2025

Análise Paramétrica da Autonomia de um Navio Patrulha Fluvial em Função das Incertezas de Projeto e do Perfil da Missão

Vitor Costa Dias, Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC, Joinville/Brasil,

vitor.dias84448800v@gmail.com

Thiago Pontin Tancredi, Universidade Federal de Santa Catarina /UFSC, Joinville/Brasil, thiago.tancredi@ufsc.br

Resumo

O projeto de embarcações militares fluviais possui requisitos operacionais rigorosos e apresenta elevada sensibilidade à incerteza, agravada pela escassez de informações técnicas sobre projetos existentes. Entre os parâmetros de desempenho, a autonomia se destaca como fator decisivo para missões prolongadas em regiões remotas e de difícil acesso, como a Amazônia, onde a logística de reabastecimento é limitada e as condições ambientais impõem restrições severas. Este trabalho apresenta uma análise paramétrica da autonomia de um navio-patrulha fluvial, abrangendo desde a concepção do casco até a geração de arranjos propulsivos adequados aos diferentes perfis de missão. Para isso, foi desenvolvida uma ferramenta integrada de geração paramétrica de cascos, capaz de criar geometrias ajustáveis, estimar a resistência ao avanço e avaliar a estabilidade estática utilizando modelos empíricos. A partir de uma proposta de embarcação, o software Synapse viabiliza a seleção do sistema propulsivo realizando a seleção de propulsores, a avaliação de cavitação e, por fim, o estudo da eficiência energética e do desempenho do sistema propulsivo, permitindo explorar diversas combinações de motores e propulsores encontrando a solução mais adequada para o projeto. Como estudo de caso, a metodologia foi aplicada ao desenvolvimento de uma embarcação fluvial com severas restrições de calado, típicas da navegação amazônica, simulando cenários com correnteza para avaliar os impactos no consumo, na velocidade e no alcance. A contribuição apresentada consiste em considerar as incertezas inerentes ao processo de projeto naval para que o processo de seleção, combinando estimativas hidrodinâmicas e análises paramétricas, ofereça subsídios técnicos para decisões de projeto mais robustas e alinhadas às demandas estratégicas das operações militares fluviais.

1. Introdução

A operação de embarcações militares fluviais em regiões como a Amazônia impõe desafios adicionais ao projeto, especialmente no que se refere às restrições dimensionais, as quais influenciam diretamente a segurança, a navegabilidade e a capacidade de acesso a diferentes áreas. A definição desses parâmetros vai além da simples comparação com a profundidade local ou a largura do canal, devendo considerar também fatores como velocidade, condições ambientais e variações de densidade da água, que afetam tanto o calado quanto a manobrabilidade. As diferenças nas características de portos e acessos, somadas às distintas respostas das

embarcações em função de suas formas, cargas e arranjos propulsivos, dificultam a adoção de um parâmetro único de calado mínimo. Para lidar com essa variabilidade, recomenda-se a utilização de um percentual da profundidade, denominado “fator de segurança”, definido a partir de uma avaliação técnica que integra múltiplas variáveis, assegurando a operação segura e eficiente em diferentes cenários (Marinha do Brasil, 2025).

No contexto deste trabalho, foi desenvolvida uma ferramenta integrada de geração paramétrica de cascos, concebida para permitir a definição geométrica inicial e a avaliação preliminar de desempenho de forma flexível e controlada. Implementado em Delphi, o sistema possibilita a manipulação das dimensões principais, bem como

dos coeficientes de forma e relações dimensionais; cujo valores influenciam diretamente fatores críticos como resistência, propulsão, estabilidade e manobrabilidade (Papanikolaou, 2014).

A partir dessa abordagem, concebeu-se um modelo de casco para o navio-patrolha fluvial, atendendo aos requisitos dimensionais impostos pelas condições operacionais e aos critérios de estabilidade, incorporados a avaliação de resistência ao avanço.

Dada a formalização do modelo de casco, a etapa de definição do sistema propulsivo é desenvolvida por meio de um processo direcionado conduzido utilizando um módulo que integra métodos de seleção de propulsores e avaliação de cavitação. A seleção de propulsores utiliza a série Gawn, enquanto a verificação de cavitação é feita usando polinômios interpoladores referentes ao diagrama de Burrill.

A utilização da série Gawn justifica-se pelo fato de que esses propulsores, com seção segmental e face plana, apresentam fabricação relativamente simples, facilidade de reparo, desempenho satisfatório tanto em termos de eficiência em águas abertas quanto de características de cavitação. Tais qualidades explicam por que essa série é amplamente empregada em embarcações de pequeno porte (Radojčić, Simić e Kalajdžić, 2009).

A partir desse processo, define-se a motorização adequada considerando a energia necessária em função do arranjo propulsivo. A seleção da motorização é realizada por meio de acoplamento em Excel, responsável por filtrar as combinações que se adequam ao arranjo propulsivo em análise, permitindo avaliar o consumo de combustível do sistema projetado. Essa abordagem visa explorar diferentes propostas de sistemas propulsivos para identificar soluções que maximizem a eficiência propulsiva e a autonomia da embarcação, bem como a sensibilidade dessas soluções as incertezas inerentes ao processo de dimensionamento.

A aplicação da metodologia proposta é demonstrada por meio de um estudo de caso envolvendo uma embarcação de patrulha fluvial, cujas restrições físicas e operacionais definem as dimensões principais, as velocidades de operação e os efeitos das correntes. Tais condições orientam a obtenção do casco com auxílio da ferramenta desenvolvida, seguida da execução do processo de seleção do sistema propulsivo e da identificação de diferentes arranjos compatíveis com o cenário de operação, culminando em análises comparativas de

desempenho considerando as incertezas associadas ao projeto.

2. Metodologia

A metodologia proposta para o desenvolvimento deste trabalho foi guiada pela crescente demanda por um elevado nível de detalhamento no projeto e pela busca de diferenciais de desempenho, que motivam a automatização de processos, possibilitando a geração de geometrias, arranjos e sistemas internos, garantindo simultaneamente integridade estrutural, estabilidade e desempenho hidrodinâmico (Watson, 1998).

Essa abordagem evidencia como a aplicação de métodos consolidados da engenharia naval, quando aliada a ferramentas orientadas, permite integrar e coordenar parâmetros de projeto com o objetivo de atender a uma ampla gama de restrições operacionais e regulatórias, bem como aperfeiçoar o desempenho do projeto (Papanikolaou, 2014).

Essa seção apresenta as diretrizes adotadas para cada método, organizadas de acordo com o sequenciamento que descreve a análise conduzida. O processo inicia-se com a definição das dimensões principais e o desenho do casco, seguido pelo cálculo da resistência ao avanço e pela avaliação da estabilidade. A partir dessas etapas, é realizado o processo de seleção do sistema propulsivo, contemplando a escolha do propulsor, a avaliação da cavitação e a definição da motorização, tal como diagramado na Figura 1.

Figura 1 – Diagrama da metodologia (Autores, 2025).

Por fim é realizado um estudo paramétrico acerca das incertezas associadas ao processo de dimensionamento do sistema propulsivo da embarcação.

2.1. Dimensões e Desenho de Casco

Para a determinação das dimensões principais, inicialmente é realizada a avaliação da zona de operação da embarcação. A atuação ao longo de toda a extensão do rio Amazonas e de seus afluentes define a área de aplicação do navio, a

qual pode ser dividida em regiões cartografadas e não cartografadas.

As regiões cartografadas correspondem às áreas destinadas principalmente ao transporte de carga por grandes embarcações, cujos afluentes já se encontram bem documentados, como, por exemplo, os rios Solimões e Madeira. Sendo que a integração desses rios consolida a principal rota de transporte de cargas da região amazônica.

Entretanto, considerando que a embarcação em desenvolvimento deve operar também fora das zonas de navegação comercial, as regiões não cartografadas configuram também áreas de interesse operacional. Sendo que tais regiões são constituídas pelos rios Urucu, Negro, Branco, Purus, Juruá e Japurá.

Com base no documento disponibilizado pela Marinha do Brasil (2025), elaborou-se a Figura 2, que apresenta um compilado das restrições impostas à navegação na bacia amazônica, onde as indicações C e V representam as condições em períodos de cheia e vazante.

	Comprimento [m]	Boca [m]	Calado [m]	Air Gap [m]	Velocidade [nós]	Corrente [nós]
Rio Amazonas	210	37	>2,1 (Toda ano)	-	-	-
Rio Solimões	210	37	>2,1 (Toda ano)	-	-	-
Rio Madeira	150	30	1,3 < T < 2,1 (V)	35 (Ponte)	5	-
Rio Juruá	60-45 (C-V)	60-30 (C-V)	3-7 (C-V)	-	-	5-3 (C-V)
Rio Negro	-	13 (Passagem Messarambi)	1 (V)	23,4 (Linha de energia)	-	-
Rio Branco	-	-	1,3 < T < 2,1 (V)	-	-	7 (C)
Rio Urucu	60	15	0,5 (V)	-	-	-
Rio Purus	-	-	1,3 < T < 2,1 (V)	13 (Ponte)	-	-
Rio Japurá	-	-	1,3 < T < 2,1 (V)	-	-	-
Restrição	45	13	1,3	13	5	7

Figura 2 – Restrições operacionais (Autores, 2025).

As restrições impostas à navegação definem as dimensões máximas que a embarcação pode assumir, estabelecendo assim a base dimensional para o projeto do casco.

Já o desenho do casco foi desenvolvido com o auxílio de uma ferramenta de geração paramétrica, na qual optou-se por um formato round-bilge, devido à sua adequação ao regime de operação previsto. Pois, uma vez que foram consideradas velocidades correspondentes a números de Froude próximos de 0,32, não se observam benefícios hidrodinâmicos significativos na adoção de seções do tipo hard-chine. Nessa faixa de operação, cascos com seções arredondadas tendem a apresentar menor resistência ao avanço e desempenho superior em termos de comportamento hidrodinâmico (Oossanen, 1991).

Considerando as restrições impostas pela Marinha do Brasil (2025) quanto à preservação das margens, instalações ribeirinhas e embarcações atracadas, a velocidade mínima de operação da embarcação foi fixada em 5 nós, garantindo ainda assim o cumprimento da exigência de velocidade reduzida

em áreas críticas de navegação, conforme regulamentação aplicável. Já para o regime de operação em condições normais, sem restrições, estabeleceu-se a velocidade de serviço de 10 nós, suficiente para atender às demandas operacionais do projeto. Por fim, a velocidade máxima foi fixada em 17 nós, assegurando velocidade de operação, contracorrentes de 7 nós.

2.2. Resistência ao Avanço

A resistência ao avanço constitui um fenômeno complexo e multifacetado, resultante da interação de diversos mecanismos físicos que atuam sobre o casco à medida que a embarcação se desloca na água. Entre esses mecanismos, destacam-se a formação de ondas geradas pela embarcação e o desenvolvimento do escoamento turbulento ao longo da superfície submersa, ambos contribuindo para a dissipação de energia e para a geração de forças resistivas. A compreensão dessas componentes é essencial para a previsão acurada da resistência total, a qual influencia diretamente o desempenho e a eficiência do projeto naval (Bertram, 2012).

Como a resistência ao avanço não pode ser medida diretamente, diferentes métodos foram desenvolvidos para estimá-la com base em modelos experimentais e simulações numéricas. Esses métodos buscam decompor a resistência total em componentes distintos, como a resistência de fricção, a resistência viscosa de pressão e a resistência de ondas, possibilitando uma análise mais precisa dos efeitos da forma de casco e da velocidade (Molland et al., 2011).

A seleção dos métodos de previsão de resistência foi realizada considerando o alinhamento entre as características da embarcação e os domínios de validade das abordagens empíricas e analíticas disponíveis. Para isso, foram considerados os parâmetros-chave como dimensões principais, número de Froude, coeficientes adimensionais, razão de esbeltez e forma de casco, de modo a garantir a compatibilidade e a confiabilidade das estimativas. Para apoiar essa escolha, realizou-se uma revisão bibliográfica abrangente, a fim de identificar os métodos mais adequados ao perfil hidrodinâmico e geométrico das embarcações propostas. A Figura 3 resume os intervalos de aplicabilidade e as limitações de cada método avaliado, utilizando da bibliografia exposta por Radojicic et al. (2018), Bentley Systems (2024), Compton (1986) e Mercier and Savitsky (1973), permitindo uma estrutura comparativa clara.

Método	Faixa de Aplicação (Exemplos)	Base/Comentário	Compatibilidade com a embarcação
Radojic	$FnT = 0,6 - 3,0$ (1,56)	Round bilge baseado em série SKLAD e NPL	Adequado para todos os parâmetros analisados
	$L/B = 3,33 - 7,5$ (5,06)		
	$M = 4,5 - 8,3$ (6,54)		
	$B/T = 1,75 - 10,77$ (6,90)		
Slender Body	$Fn = 0 - 1$ (0,31)	Gerado a partir da geometria do casco, quanto maior a razão de esbeltez melhor	Adequado para todos os parâmetros analisados
	$L/V^{1/3} = 4 -$ Sem limite (6,58)		
Semi-planing Transom-Stern Hulls	$V/LWL^{1/2} = 0,35 - 2,0$ (1,06)	Casco de popa reta, transição para regime semi-planante	Não adequado
	$FnT = 0,3 - 1,5$ (1,56)		
	$V/L = 105 - 150$ (103)		
	$LCG_{Lpp} = -0,13 - -0,02$ (-0,02)		
	$Lpp/B = 4,0 - 5,2$ (5,06)		
Nordström	$LwlA^{1/3} = 5,95 - 7,72$ (6,57)	Baseado em cascos round bilge em regime de deslocamento	Não adequado
	$FnT = 0,2 - 1,2$ (1,56)		
	$CA = 0,618 - 0,877$ (0,46)		
De Groot	$LwlA^{1/3} = 5,23 - 7,75$ (6,57)	Round bilge, navios de deslocamento	Não adequado
	$FnT = 0,18 - 1,1$ (1,56)		
SSPA	$CA = 0,550 - 1,039$ (0,46)	Round bilge, linhas retas, reões em "Y"	Não adequado
	$LwlA^{1/3} = 5 - 9$ (6,57)		
	$FnT = 0,3 - 1,3$ (1,56)		
	$CA = 0,616 - 0,821$ (0,46)		
Series 64	$LwlA^{1/3} = 8,04 - 12,4$ (6,57)	Cascos delgados, alta velocidade em deslocamento	Não adequado
	$FnT = 0,06 - 1,49$		
	$CA = 0,74 - 4,88$ (0,46)		
Series 63	$LwlA^{1/3} = 4,5 - 6,4$ (6,57)	Round bilge, fundo arredondado	Não adequado
	$FnT = 0,05 - 2,75$ (1,56)		
	$CA = 0,081 - 1,20$		
Series 62	$LwlA^{1/3} = 3,07 - 8,53$ (6,57)	Hard chine, planing, formas convexas, popa reta	Adequado parcialmente (Parâmetros adequados, mas regime de operação e tipo de casco diferem)
	$FnT = 0,2 - 6,0$ (1,56)		
	$CA = 0,09 - 0,97$ (0,46)		

Figura 3 – Métodos de Resistência (Autores, 2025).

Com base nessa avaliação, os métodos de Radojic (2018) e o Slender Body, Bentley Systems (2025), foram selecionados como os mais adequados para a embarcação em análise, uma vez que os parâmetros de projeto atendem plenamente às restrições impostas por ambos.

A escolha do método de Radojic, em especial, é reforçada pela similaridade entre as formas de casco utilizadas pelo autor e a geometria round bilge adotada neste trabalho, o que garante maior confiabilidade na estimativa da resistência total da embarcação. Já o método Slender Body se mostra complementar, pois permite a obtenção da resistência em faixas de velocidade inferiores àquelas contempladas pelo método de Radojic, cujos polinômios são definidos em função de números de Froude fixos, sendo limitado a um limite inferior de aproximadamente 13 nós.

2.3. Estabilidade

A definição da flutuabilidade de uma embarcação garante apenas parte de sua segurança hidrostática. Embora não seja o foco deste trabalho, para assegurar que o navio projetado permaneça aprofundado e adequadamente trimado sob diferentes condições de carregamento, é essencial avaliar sua estabilidade.

Segundo Lewis, 1988, um valor fundamental para a avaliação inicial da estabilidade de uma embarcação é a altura metacêntrica transversal (GM), definida como a distância entre o centro de gravidade (G) e o metacentro (M). Essa grandeza está diretamente relacionada aos braços de endireitamento, pois representa a separação entre as linhas de ação das forças de peso e de empuxo à medida que a embarcação aderna. Quanto maior essa distância, maior será o momento de

restauração responsável por retornar o navio à posição de equilíbrio (Lewis, 1988).

2.4. Seleção de Propulsor

O processo de seleção do propulsor, aplicado a cada uma das propostas de casco, iniciou-se pela análise de desempenho em águas abertas, fundamentada na teoria da quantidade de movimento, a qual relaciona o empuxo gerado com a variação da quantidade de movimento no fluido. Essa etapa permitiu estabelecer a relação entre empuxo, torque e eficiência para diferentes razões de avanço, fornecendo a base de comparação entre as alternativas existentes.

A partir das dimensões principais e da resistência prevista de cada casco, os coeficientes característicos de desempenho em águas abertas foram obtidos com base na geometria e nas condições operacionais do propulsor, utilizando a série Gawn, resultando nas curvas que descrevem o comportamento do hélice em escoamento uniforme.

Para assegurar a representatividade das diferentes condições de escoamento nas propostas, foi considerada a influência do casco por meio da aplicação dos coeficientes de esteira e de redução de empuxo, corrigindo o desempenho em águas abertas para refletir as condições reais de operação do propulsor (Carlton, 2019). Esse procedimento permitiu determinar, para cada configuração propulsiva, a faixa operacional correspondente, a partir da qual foram identificados o diâmetro ótimo do hélice, a razão de passo e o número de pás. Dessa forma, garantiu-se que o propulsor selecionado atendesse à velocidade de serviço requerida e à potência fornecida, operando próximo de sua eficiência máxima em função das características de resistência do casco.

2.5. Critério de Cavitação

A cavitação é um fenômeno que resulta da rápida redução da pressão local do fluido até valores iguais ou inferiores à pressão de vapor à temperatura ambiente, o que leva à formação de cavidades ou bolhas de vapor ou gás (Carlton, 2019).

Nos propulsores, a ocorrência de cavitação está diretamente relacionada à geometria das pás e à distribuição de pressão ao longo de sua superfície. Perfis com dorso mais arredondado tendem a suavizar os picos de pressão, reduzindo a suscetibilidade ao fenômeno. Entre os efeitos negativos associados, destacam-se a perda de

empuxo, a redução de eficiência, a erosão superficial, a geração de ruído e a indução de vibrações (Molland et al., 2011).

A prevenção da cavitação, é um critério essencial para o projeto hidrodinâmico do hélice, no qual são considerados aspectos como a distribuição de empuxo, o diâmetro e a razão de áreas das pás (Bertram, 2012). Uma vez definida as características do propulsor, a verificação da cavitação é realizada empregando-se os diagramas de Burril, que permitem uma estimativa preliminar da ocorrência do fenômeno a partir do carregamento do propulsor e de suas condições operacionais (Molland et al., 2011).

3. Desenvolvimento

A seguir apresenta-se a aplicação da metodologia proposta no desenvolvimento da embarcação utilizada no estudo de caso, abrangendo desde a modelagem do casco e o cálculo da resistência ao avanço; até o processo iterativo de seleção dos sistemas empregado na determinação do sistema propulsivo. Por fim é apresentado o estudo de robustez da solução, o qual avalia as incertezas associadas ao processo de dimensionamento do sistema propulsivo.

3.1. Desenho de Casco

A base da modelagem consiste na aplicação da técnica de desenho paramétrico de cascos, que atua como ponto de partida para a definição geométrica e para a avaliação preliminar do desempenho. Desenvolvida em Delphi, essa ferramenta foi concebida para atender à necessidade de flexibilidade e controle durante essa fase inicial, permitindo a manipulação da geometria do casco por meio de um conjunto de curvas e parâmetros de projeto.

A abordagem paramétrica é estruturada considerando quatro curvas principais, que em conjunto definem as características longitudinais e transversais do casco: a Curva de Áreas Seccionais (SAC), que rege a distribuição das áreas transversais ao longo do comprimento do casco; a curva sheer, que controla o perfil da boca na altura da linha d'água; a linha de quilha, que representa o perfil longitudinal do fundo do casco; e a curva de compatibilidade volumétrica $C(x)$, que avalia a razão entre os volumes projetado e requerido em cada seção, a qual auxilia na identificação de inconsistências ou espaços subutilizados.

Essas curvas permitem subdividir o casco em três regiões principais, proa, corpo médio paralelo e

popa, possibilitando a manipulação dos limites longitudinais e das características de transição entre elas.

A Figura 5 ilustra a interface da ferramenta de modelagem paramétrica, na qual as curvas de controle são apresentadas juntamente com parâmetros de entrada, como comprimento, boca, calado e coeficientes de forma (coeficiente de bloco, coeficiente da seção mestra e coeficiente da linha d'água). A interface também exibe os resultados geométricos calculados, permitindo a comparação imediata entre os valores-alvo e os valores obtidos. Esse ciclo de retroalimentação apoia o trabalho iterativo de definição da forma do casco e assegura a consistência com os objetivos hidrodinâmicos e volumétricos.

Figura 5 – Ferramenta de modelo paramétrico de casco (Autores, 2025).

A ferramenta também possibilita a definição de posições longitudinais-alvo para o Centro de Carena (LCB) e para o Centro de Flutuação (LCF), parâmetros críticos para a avaliação do trim, da estabilidade longitudinal da embarcação e da resistência ao avanço do casco.

Assim, por meio do ajuste da forma e da posição da SAC e das demais curvas, é possível deslocar o LCB e o LCF para atender a requisitos específicos do projeto, seja com foco na minimização da resistência, na melhoria da navegabilidade ou na distribuição de cargas a bordo.

Dois métodos de controle podem ser empregados: a manipulação direta dos limites longitudinais e das formas das curvas, ou a edição direta dos valores das curvas em posições predefinidas. Em ambos os casos, o objetivo é gerar uma superfície de casco suave e regular, sem transições abruptas ou inconsistências geométricas. Esse resultado é alcançado mediante a utilização da função de controle $C(x)$, que governa a evolução da geometria do casco ao longo de seu comprimento. Funções definidas de forma inadequada podem resultar em formas desconexas, anômalas ou não funcionais.

3.2. Resistência ao Avanço

Uma vez definido o modelo de casco, a estimativa da resistência ao avanço foi realizada por meio dos métodos de Radojic e Slender Body, cobrindo a faixa de velocidades descrita na seção anterior.

Para o primeiro método, os cálculos seguiram a formulação apresentada em Radojic (2018) e foram implementados em ambiente Delphi. A interface desenvolvida para aplicação desse método é simples, exigindo apenas cinco parâmetros de entrada para a determinação da resistência total ao avanço. A Figura 6 apresenta tanto a interface quanto um exemplo dos resultados obtidos em diferentes números de Froude, sendo o limite inferior de aplicabilidade do método limitado a 13 nós.

Figura 6 – Resultados de resistência ao avanço na interface desenvolvida (Autores, 2025).

Para a aplicação do segundo método, o modelo de casco foi importado para a interface do Maxsurf Resistance, onde se obteve a malha correspondente à geometria da embarcação, com refinamento ajustado conforme necessário (Figura 7). Nesta abordagem, por falta de alternativa melhor, para o cálculo do fator de forma foi utilizado o modelo empírico Holtrop (1984), que, juntamente com a parcela friccional modelada por ITTC (2011), compõe a parcela viscosa da resistência ao avanço.

Figura 7 – Exemplo de malha do método Slender Body (Autores, 2025).

No método do slender body, a discretização do casco exige que tanto a proa quanto a popa sejam fechadas na linha de centro, apresentando um problema em embarcações com popa do tipo

transom. Para contornar essa limitação, o Maxsurf Resistance aplica uma aproximação conhecida como “apêndice virtual”, que consiste em estender suavemente a malha atrás do transom, reconectando-a ao plano de simetria. Esse procedimento não é considerado no cálculo da área molhada, mas garante o fechamento do modelo numérico para a estimativa da resistência de onda, apresentando bons resultados para monocascos (Bentley Systems, 2024).

3.3. Estabilidade

A estabilidade da embarcação foi verificada por meio do cálculo da estabilidade inicial, realizado no software Maxsurf Stability. Nesse processo, o programa fornece o valor de KM, que representa a distância vertical entre a quilha (K) e o metacentro inicial (M). A partir desse resultado, e considerando a posição do centro de gravidade (KG) definida no projeto, é possível determinar o valor da altura metacêntrica ($GM = KM - KG$).

Conforme discutido por Biran e López-Pulido (2014), a estabilidade inicial é garantida quando o valor de GM é positivo, condição necessária e suficiente para que a embarcação retorne à posição de equilíbrio após pequenos ângulos de inclinação.

3.4. Análise Integrada

A seguinte subseção tem como objetivo detalhar a estrutura adotada para viabilizar a execução do processo integrado de seleção do sistema propulsivo. A Figura 8 apresenta a interface do software Synapse, empregado como centralizador do sistema. Nessa tela, à esquerda, encontram-se os dados de entrada, compostos por parâmetros e variáveis, destacados em caixas vermelhas e azuis, respectivamente. Os dados de saída são representados pelas caixas verdes, enquanto os valores-objetivo e as restrições, delimitados pela caixa roxa, são definidos de modo a orientar o processo. Além desses elementos, destaca-se a integração com os solvers em Python, utilizados para a seleção do hélice e avaliação do critério de cavitação, e em Excel, empregado na seleção e no arranjo dos motores tabelados, visando identificar a configuração com menor consumo de combustível.

Figura 8 – Tela do processo.

Para a condução do processo, utilizou-se a restrição da série de propulsores para limitar as variáveis de razão de áreas e número de pás. Além disso, como as formulações dos coeficientes de empuxo e de esteira fornecem resultados apenas para configurações com um ou dois propulsores, essa variável foi mantida dentro desse intervalo, definindo assim as condições para a execução do processo.

3.4.1. Seleção do Propulsor

Conforme já mencionado, o módulo de seleção do propulsor e critério de cavitação tem como base a série Gawn, escolhida em função de sua ampla aplicação em embarcações navais e da eficiência comprovada em regimes de deslocamento e semi-planeio. As curvas de desempenho dessa série foram determinadas a partir de polinômios interpoladores, que permitem calcular os coeficientes de empuxo (KT) e torque (KQ) em função da razão de avanço (J), da razão passo-diâmetro (P/D), da razão de área expandida (A_e/A_0) e do número de pás (Z). Para assegurar uma representação realista do desempenho dentro da faixa operacional da embarcação-patrolha, foram aplicadas correções associadas ao número de Reynolds.

O módulo, implementado em linguagem Python, possibilita a geração da curva de desempenho em águas abertas da série Gawn. Dentro das faixas recomendadas de A_e/A_0 (0,2–1,1) e P/D (0,8–1,4), sendo que o procedimento identifica o ponto de operação para cada iteração por meio da interseção entre a curva de empuxo do casco e a curva do propulsor, definindo o valor da razão de avanço (J) e, a partir dele, a eficiência propulsiva (η_0).

Nesse processo, parâmetros como coeficiente de esteira, coeficiente de empuxo, diâmetro do hélice, resistência ao avanço e velocidade de operação são mantidos fixos, enquanto variáveis como razão de área expandida, número de pás (3, 4 ou 5) e número de propulsores são ajustadas pelo processo. O diâmetro máximo foi limitado pela folga mínima entre a ponta do hélice e o casco, equivalente a $0,1D$, respeitando o espaço disponível na popa.

É importante observar que a resistência considerada corresponde ao número de propulsores em operação, de modo que se supõem que a resistência total é igualmente dividida entre eles, representando o empuxo que cada hélice deve fornecer.

Após a definição do propulsor é fundamental verificar o nível de cavitação a qual o propulsor estará submetido. Para isso, conforme já discutido, foram utilizados os diagramas de Burril, os quais permitem estimar a ocorrência de cavitação a partir do cálculo do coeficiente de carregamento. Essa abordagem fornece uma forma prática de relacionar as condições operacionais do propulsor com os limites aceitáveis de cavitação, especialmente em embarcações rápidas e navios de guerra, onde se admitem níveis entre 10% e 15%, quando operando na potência máxima.

O módulo foi configurado para incorporar essa metodologia durante a seleção do propulsor empregando os polinômios interpoladores do Diagrama de Burril, apresentados em Molland (2011), é possível realizar a parametrização dos resultados e a comparação direta entre o coeficiente de carregamento obtido e os limites admissíveis. Dessa forma, o sistema verifica se o propulsor selecionado opera em regime seguro, confirmando que, para o critério de cavitação adotado, a embarcação permanece abaixo do limite estabelecido. Esse resultado é retornado para o software integrador, sendo utilizado como restrição para o processo, que verifica a adequação do hélice ao regime determinado.

3.4.2. Seleção de Motorização

Conforme os requisitos estabelecidos para o projeto, para a seleção de motores, foi utilizado exclusivamente o catálogo de motores Scania (2025), do qual foram extraídos os dados relevantes para essa etapa. Tais informações foram sistematizadas em uma planilha Excel, para possibilitar a livre seleção do modelo e da

quantidade de motores mais adequados ao arranjo propulsivo em cada iteração do projeto.

O processo de definição do arranjo de motores buscou identificar a combinação capaz de fornecer a potência mínima necessária para alcançar a velocidade máxima, e que, ao mesmo tempo, apresentasse o menor consumo de combustível na velocidade de serviço.

Considerando o limite de até quatro motores por combinação, a cada iteração do processo, a planilha enumera todas as possibilidades de arranjo com 1, 2, 3 e 4 motores que sejam capazes de atender à velocidade máxima. Para cada arranjo, é selecionado o modelo de motor que apresenta o menor consumo específico, e, posteriormente, entre as combinações viáveis, é escolhida aquela que resulta no menor consumo total.

4. Resultados e Discussões

Com base nas restrições dimensionais apresentadas na Seção 2.1 e utilizando a ferramenta de modelagem paramétrica descrita, foi desenvolvido o modelo de casco da embarcação. As dimensões principais e os coeficientes de forma das obras vivas podem ser vistos na Tabela 1, enquanto a Figura 9 apresenta a geometria final obtida para o casco modelado usando a técnica de curvas paramétricas.

Tabela 1 – Dimensões principais

Dimensão	Valor	Unidade
Comprimento	45,00	m
Boca	7,00	m
Calado	1,40	m
Pontal	3,50	m
Deslocamento	272,28	m ³
Cb	0,60	-
Cp	0,76	-
Cwl	0,90	-

Figura 9 – Modelo de Casco (Autores, 2025).

Uma vez definido o casco, para cada iteração foram conduzidas as análises de resistência, onde os resultados obtidos por ambos os métodos foram

confrontados, tal como pode ser visto na Figura 10, onde é possível verificar que ambos os métodos apresentam similaridade de valores.

Figura 10 – Resistência ao avanço (Autores, 2025).

Adotou-se uma abordagem conservadora ao considerar, para todas as faixas de velocidade, os valores de resistência ao avanço fornecidos pelo método Slender Body, sendo que, durante a análise de robustez, a incerteza na resistência ao avanço foi considerada.

Além disso, na Tabela 2 são apresentados os resultados referentes a análise da estabilidade estática, assim como uma estimativa conservadora da posição do KG e o valor calculado para KM. Sendo possível verificar que o valor de GM indica uma condição de estabilidade inicial aceitável.

Tabela 2 – Estabilidade inicial

KM [m]	KG [m]	GM [m]
7,4	3,5 (Pontal)	3,9

Embora em uma primeira vista o valor de GM pareça superdimensionado, estudos que fogem ao escopo deste trabalho, mostraram que os efeitos de superfície livre dos tanques (combustível, água e óleo) reduzem essa estabilidade, chegando bem próximo dos limites estabelecidos por norma.

Com o modelo de casco já consolidado, a seleção do sistema propulsivo foi conduzida de forma orientada, ajustando as variáveis de entrada para obter o arranjo mais adequado dentro das restrições impostas. Esse processo resultou em diferentes propostas de sistemas, cujos resultados são apresentados na Figura 9, podendo ser observados em verde os resultados que atendem as restrições impostas ao processo classificados como viáveis e os em vermelho, podendo ser do tipo inviáveis ou que não atendem as restrições de projeto.

ID	Ae/Ao	Z	N prop.	η	N	Consumo
63	0.33	3	2	0.67	4	54.76
32	1.10	4	2	0.65	4	56.07
30	0.90	5	2	0.65	4	56.07
21	0.62	3	1	0.52	4	94.47
14	1.02	4	1	0.55	4	67.71
6	0.99	5	1	0.56	4	67.71

Figura 9 – Propostas de arranjo propulsivo. (Autores, 2025).

Para fins de comparação, a Tabela 3 apresenta seis propostas de arranjos propulsivos, permitindo uma visualização mais clara dos melhores resultados obtidos para combinações com 3, 4 e 5 pás, bem como para sistemas com 1 ou 2 propulsores. Sendo que o consumo apresentado é obtido utilizando a menor combinação de motores necessária para atender a velocidade de serviço, que nesse caso corresponde ao uso de apenas um motor.

Tabela 3 – Propostas de arranjos propulsivos

ID	Ae/Ao	Z	N prop.	η	N	Consumo
63	0.33	3	2	0.67	4	54.76
32	1.10	4	2	0.65	4	56.07
30	0.90	5	2	0.65	4	56.07
21	0.62	3	1	0.52	4	94.47
14	1.02	4	1	0.55	4	67.71
6	0.99	5	1	0.56	4	67.71

Com base no modelo de casco obtido até a etapa de seleção do sistema propulsivo, identificou-se que o arranjo que resulta no menor consumo de combustível, e, conseqüentemente, na maior autonomia, é composto por dois propulsores e quatro motores. Os valores definidos para razão de áreas, número de pás e número de propulsores seguem o comportamento esperado: a minimização da razão de áreas e do número de pás, aliada à maximização do número de propulsores, conduz a um sistema mais eficiente, tal como sugerido por Carlton (2019).

A Figura 10 sintetiza o resultado gerado pelo solver em Excel para a seleção dos motores considerando a combinação mais eficiente.

N motores	4	-
Consumo motor mais econômico	54.758	kg/h
Modelo motor	DI13 086M	-
Potência Op	262	kW
Potência motor	1984	kW
Rotação motor	1200	rpm

Figura 10 – Propostas de arranjo propulsivo (Autores, 2025).

Vale ressaltar que a potência operacional é determinada por uma atuação de apenas um motor DI13 086M operando a 1200 rpm.

5. Robustez da solução

A avaliação da robustez da solução foi conduzida repetindo-se o processo de seleção dos arranjos propulsivos para um amplo conjunto de cenários, visando contemplar incertezas individuais e combinadas associadas tanto ao perfil operacional quanto ao desempenho hidrodinâmico e propulsivo.

Para o cálculo da autonomia, foram consideradas diferentes combinações de porcentagem de tempo navegando entre a velocidade máxima e a velocidade de serviço, além de períodos sem deslocamento. Em cada caso, a resistência ao avanço foi variada entre -25% e +25%, de modo a incorporar as incertezas relacionadas à condição do casco e às limitações do modelo de estimativa de resistência. De forma análoga, para o coeficiente de esteira (w) e para o coeficiente de redução da força propulsiva (t) foram consideradas variações de $\pm 20\%$, bem como para a eficiência do propulsor. Cada combinação dessas incertezas gerou um cenário independente, para o qual o problema de seleção foi resolvido e a solução ótima registrada. Quando não foi possível encontrar uma solução viável capaz de atender simultaneamente a todos os limites de incerteza, o cenário foi classificado como inviável. A Figura 11 apresenta um resumo das soluções obtidas, destacando a cobertura de cenários avaliados, apresentando as melhores soluções de cada caso.

ID	Ae/Ao	Z	N prop.	η	N mot.	Consumo [kg/h]	Caso
72	0.32	3	2	0.67	4	54.76	Caso Rop+Rmax+t+w+Nr
NHS	NHS	NHS	NHS	NHS	NHS	NHS	Caso 125%Rop+125%Rmax+t+w+80%Nr
25	0.34	3	2	0.52	4	94.47	Caso Rop+Rmax+80%t+120%w+80%Nr
69	0.27	3	2	0.6	4	47.03	Caso 80%Rop+80%Rmax+120%t+80%w+80%Nr
34	1.1	4	2	0.74	4	64.54	Caso 125%Rop+125%Rmax+80%t+120%w+120%Nr
122	1.1	5	2	0.78	4	64.53	Caso 125%Rop+125%Rmax+120%t+80%w+120%Nr
25	0.34	3	2	0.84	4	35.72	Caso 80%Rop+80%Rmax+80%t+120%w+120%Nr
86	0.33	3	2	0.65	4	54.76	Caso Rop+Rmax+120%t+120%w+Nr
13	0.48	3	2	0.59	4	95.06	Caso 125%Rop+125%Rmax+120%t+120%w+Nr
NHS	NHS	NHS	NHS	NHS	NHS	NHS	Caso 125%Rop+125%Rmax+80%t+80%w+80%Nr

Figura 11 – Análise de robustez referente ao dimensionamento do arranjo propulsivo (Autores, 2025).

A seleção final da solução robusta considerou simultaneamente o número de cenários viáveis atendidos, o desempenho no pior caso, o consumo médio e a eficiência propulsiva global.

Seguindo esses critérios de robustez, a solução definida para o arranjo do sistema propulsivo foi a de número 25, que apresenta um consumo de 94,47 kg/h. Essa alternativa foi escolhida em função de seu bom desempenho frente às diferentes incertezas de projeto.

Para esse cenário, a Figura 12 apresenta os resultados de autonomia em função das variações percentuais de tempo de navegação a diferentes velocidades. Nessa análise, Vop corresponde à velocidade de operação de 10 nós, Vmax representa a velocidade máxima desempenhada pela embarcação, de 17 nós, e Vmin descreve a condição de velocidade em deslocamento.

Perfil de Operação	Tempo de Operação [dias]	Autonomia [NM]
100% Vop	20.8	4987
10% Vmax, 60% Vop e 30% Vmin	17.6	3249
20% Vmax, 50% Vop e 30% Vmin	12.5	2517
25% Vmax, 50% Vop e 25% Vmin	10.6	2360
10% Vmax, 70% Vop e 20% Vmin	16.2	3384
33% Vmax, 33% Vop e 33% Vmin	9.1	1974

Figura 12 – Combinações de velocidade de navegação (Autores, 2025).

Dessa forma, a solução escolhida assegura desempenho satisfatório mesmo no cenário de incertezas mais desfavoráveis, oferecendo uma estimativa conservadora, porém robusta dos limites operacionais da embarcação projetada.

6. Conclusão

Diante de um cenário extremamente desafiador, com limitações de projeto, ausência de informações e modelos, bem como considerando restrições operacionais significativas, os resultados obtidos demonstram que a ferramenta desenvolvida atende à necessidade de um sistema integrado capaz de apoiar o processo de concepção de embarcações fluviais, desde a definição do casco até a seleção do sistema propulsivo.

A integração entre os módulos de modelagem paramétrica, análise hidrodinâmica e avaliação de arranjos propulsivos mostrou-se essencial para reduzir a complexidade das etapas de seleção, permitindo a comparação direta entre diferentes combinações de motores e propulsores e facilitando a identificação da alternativa mais eficiente em termos de consumo de combustível e autonomia.

Além disso, a metodologia proposta proporciona maior agilidade e consistência na tomada de decisão, uma vez que centraliza análises que tradicionalmente seriam conduzidas de forma isolada. Ao viabilizar a avaliação integrada de parâmetros hidrodinâmicos, propostas de arranjo interno, restrições operacionais e desempenho energético, a ferramenta contribui para um processo de projeto mais robusto e alinhado às necessidades estratégicas das operações navais em ambientes fluviais.

É importante destacar que a inovação descrita neste artigo consiste na inclusão das incertezas inerentes ao processo de dimensionamento da instalação propulsora no processo de seleção otimizada do sistema. Ou seja, além de integrar a seleção otimizada do sistema propulsivo ao desenho de casco, a metodologia proposta ainda incorpora as incertezas associadas a esse dimensionamento, permitindo um projeto mais assertivo que visa alcançar os objetivos propostos mesmo diante de um cenário de incertezas.

7. Agradecimentos

Este trabalho contou com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Marinha do Brasil, por meio de financiamento e suporte essenciais para o desenvolvimento e a execução deste estudo.

8. Referências Bibliográficas

- MARINHA DO BRASIL. Normas e procedimentos da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental. 2ª mod. NPCF-CFAOC, 2025.
- PAPANIKOLAOU, A. Ship design: methodologies of preliminary design. Berlin: Springer, 2014.
- WATSON, D. G. M. Practical ship design. Oxford: Elsevier, 1998.
- TANCREDI, T. P. Otimização multidisciplinar distribuída aplicada a projetos de engenharia. 2009. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo.
- BERTRAM, V. Practical ship hydrodynamics. 2. ed. United Kingdom: Elsevier, 2012.
- MOLLAND, A. F.; TURNOCK, S. R.; HUDSON, D. A. Basic ship theory. v. 2. 6. ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2011.
- LEWIS, E. V. (ed.). Principles of naval architecture. v. 1: Stability and strength. 2. rev. ed. Jersey City: The

Society of Naval Architects and Marine Engineers, 1988.

RINA. Rules for the classification of naval ships – Part B: Hull and stability. Genova: RINA, 2025.

RADOJCIC, D.; RODIC, T.; KOSTIC, N. Resistance and trim predictions for the NPL high speed round bilge displacement hull series. Belgrade: Department of Naval Architecture, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, 2018.

BENTLEY SYSTEMS, Inc. Maxsurf resistance user manual. Disponível em: <https://www.bentley.com>. Acesso em: 25 jul. 2025. 12 dez. 2024.

COMPTON, R. H. Resistance of a systematic series of semiplaning transom-stern hulls. *Marine Technology*, v. 23, n. 4, p. 345–370, 1986.

MERCIER, J. A.; SAVITSKY, D. Resistance of transom-stern craft in the pre-planing regime. Hoboken: Davidson Laboratory, Stevens Institute of Technology, Report SIT-DL-73-1667, 1973.

OOSSANEN, P. van. Resistance prediction of high-speed displacement vessels. In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PRACTICAL DESIGN OF SHIPS AND OTHER FLOATING STRUCTURES (PRADS), 1991, Trondheim. Proceedings. Trondheim: [s.n.], 1991.

SCANIA. Catálogo de motores marítimos. São Bernardo do Campo: Scania Brasil, © 2025. Disponível em: <https://www.scania.com/br/pt/home/products/power-solutions/marine-power-systems/marine-power-systems-specifications.html>. Acesso em: 19 ago. 2025.

BIRAN, A. B.; LÓPEZ-PULIDO, R. Ship hydrostatics and stability. 2. ed. Amsterdam: Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2014.

ITTC – International Towing Tank Conference. ITTC – Recommended procedures and guidelines: 7.5-02-02-01: Resistance test. Rev. 03. 2011. 13 p.

HOLTROP, J. A statistical re-analysis of resistance and propulsion data. *International Shipbuilding Progress*, v. 31, n. 363, p. 272-276, 1984.

RADOJČIĆ, D.; SIMIĆ, A.; KALAJDŽIĆ, M. Fifty years of the Gawn-Burrill KCA propeller series. *Transactions of The Royal Institution of Naval Architects, International Journal of Small Craft Technology*, v. 151, part B2, p. 92-102, Jul./Dec. 2009. DOI: 10.3940/rina.ijst.2009.b2.92.

CARLTON, J. *Marine propellers and propulsion*. 4. ed. United Kingdom: Elsevier, 2019.